

**AGROTIS SEGETUMNING AGROEKOTIZIMLARDA O‘RGANILISH
TARIXI VA ZARARKUNANDALIK DARAJASI
HISTORICAL RESEARCH AND PEST STATUS OF AGROTIS SEGETUM
IN AGROECOSYSTEMS**

Odilova Zulayxo Zohidjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti, Biologiya mutaxassisligi, 2-kurs magistranti

Annotation: This study provides a scientific analysis of the distribution, ecological characteristics, and pest status of *Agrotis segetum* within agroecosystems. As a polyphagous member of the Noctuidae family, this species causes substantial economic losses to agricultural crops. Its long-standing research history since the eighteenth century, broad geographic distribution, ecological adaptability, and the ability of larvae at various instars to damage both above- and below-ground plant organs underscore its phytosanitary significance. Historical population outbreaks recorded in Europe demonstrate the species’ sensitivity to climatic factors, while its strong migratory capacity facilitates the rapid spread of infestations across regions. Despite modern control strategies, *A. segetum* remains an important global pest and is considered a quarantine-significant species in several countries. The findings highlight the necessity of studying the biology and ecology of this species to ensure the stability and resilience of agroecosystems.

Key words: *Agrotis segetum*, noctuidae, Lepidoptera, *Noctua segetum*, *Euxoa segetum*, *Scotia segetum*.

Agroekotizimlarning barqarorligi va hosildorligini ta’minlashda zarark unanda hasharotlarning biologiyasi, ekologiyasi hamda tarqalish xususiyatlarini chuqur o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shulardan biri - *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) bo‘lib, u dunyoning ko‘plab mintaqalarida tarqalgan, polifag oziqlanishga ega, iqtisodiy zarar yetkazuvchi asosiy turlardan biridir. Mazkur tur Noctuidae oilasiga mansub bo‘lib, uning lichinkalari qator ekinlar - g‘alla, sabzavot,

texnika o‘simliklari va poliz mahsulotlariga sezilarli ziyon yetkazadi. Noctuidae oilasi Lepidoptera turkumining eng yirik va taksonomik jihatdan eng murakkab guruhlaridan biri bo‘lib, hozirgacha dunyo bo‘yicha 35000 dan ortiq tur ilmiy jihatdan tavsiflangan. Zamonaviy entomologik baholashlarga ko‘ra, ushbu oilaga mansub turlar soni 100000 dan ham ortishi ehtimoli mavjud, bu esa uning global biologik xilma-xillikdagi ulkan salmog‘ini ko‘rsatadi. Noctuidae tarkibiga 4200 dan ziyod jins kiradi, bu esa oilaning filogenetik kengligi va morfologik o‘zgaruvchanligini yanada tasdiqlaydi [1]. Ushbu oilaning eng yaxshi o‘rganilgan hududlari sifatida Yevropa va Shimoliy Amerika ajralib turadi. Yevropa faunasida 1450 dan ortiq tur, Shimoliy Amerikada esa taxminan 2700 tur qayd etilgan [2]. Mazkur mintaqalar entomologiya rivojining tarixiy markazlari bo‘lgani sababli, Noctuidae sistematikasi, ekologiyasi va biogeografiyasiga oid ilmiy ma’lumotlarning katta qismi aynan shu hududlardan olingan. Noctuidae oila vakillarining yuqori darajadagi adaptiv imkoniyatlari, ekologik moslashuvchanlik va global tarqalish potentsiali ularni zamonaviy agroekotizimlar barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan muhim fitofag guruh sifatida o‘rganilishini talab etadi. *Agrotis segetum* XVIII asrda ilk bor ilmiy tavsiflanganidan buyon global agroekotizimlar uchun iqtisodiy ahamiyatga ega zararkunanda sifatida e’tirof etilib kelmoqda. Turning o‘rganilish tarixi, avvalo, uning deyarli kosmopolit tarqalganligi, yuqori darajadagi ekologik moslashuvchanligi va qurtlarining turli ekinlarga yetkazadigan salmoqli zarar bilan belgilanadi. *Agrotis segetum* birinchi bor Michael Denis va Ignaz Schiffermüller tomonidan 1775-yilda *Noctua segetum* nomi ostida ilk bor ta’riflangan bo‘lsa-da, 1816-yilda Ochseneimer tomonidan *Agrotis* jinsining tashkil etilishi bilan u ushbu jinsning turi sifatida qayta tasniflangan; bugungi kunda *Euxoa segetum*, *Scotia segetum* kabi sinonimlar tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, tur nomi 1930-yillardan boshlab umumiy qabul qilingan shaklga ega bo‘lgan. Tur Yevropa, Osiyo va Afrikaning keng hududlarida uchraydi, uning lichinkalari ko‘plab polifag fitofaglar qatorida turib, sabzavot, dala va bog‘dorchilik ekinlariga sezilarli zarar yetkazadi. XX asr davomida Shimoliy-G‘arbiy Yevropada ko‘plab yirik populyatsiyalari qayd etilgan: xususan, Daniyada 1905, 1917, 1934 va 1959-yillardagi kuchli zararlar, Germaniyada 1917-yildagi, Estoniyada 1930-yildagi invaziyalar hamda 1970-yillarda

Yevropaning bir qancha mamlakatlaridagi takroriy ko‘payishlar shular jumlasidandir. Ushbu invaziyalar ko‘pincha yoz faslidagi noodatiy quruq iqlim sharoitlari bilan bog‘langan.

Lichinkalarning zarar mexanizmi - o‘simliklarni tuproq ostidagi qismlarini kesib tashlash, ildizlar, tuganaklar va poyalarda chuqur kemirilgan qismlarini hosil qilish, tuproq ostida joylashgan organlarni shikastlash - ekinlarning nobud bo‘lishiga olib keladi va katta iqtisodiy yo‘qotishlar keltiradi. Tur kuchli uchish qobiliyatiga ega bo‘lgani sababli populyatsiyalar ko‘pincha migratsion oqimlar orqali kuchayadi. Zamonaviy integratsiyalashgan zararkunandaga qarshi kurash usullarining joriy etilishi ayrim hududlarda turning iqtisodiy zararini qisqartirgan bo‘lishi mumkin. Biroq u hali ham global miqyosda muhim zararkunanda sifatida qolmoqda. Amerika qit‘alarida va Avstraliyada turning tabiiy uchramasligi sababli *A. segetum* ushbu mintaqalarda karantin ahamiyatiga ega ekzotik zararkunanda sifatida baholanadi.

A. segetum turining birinchi va ikkinchi yosh lichinkalari barglarning yuqori epidermisi hamda parenxima to‘qimasini o‘simlik yuzasidan kemirib, pastki epidermisni saqlab qoldiradi, natijada barg yuzasida mayda dumaloq ko‘rinishidagi shikastlar paydo bo‘ladi. Yuqori yoshdagi lichinkalar esa barglar, poyalari, novdalari, tuganaklari va ildizlari bilan oziqlanadi. Bunday shikastlanish barglarning kesilishi, poyada, tuganak va ildizlarda mayda teshiklarning paydo bo‘lishi, hamda poyalarning kesilib yiqilishiga olib keladi. Uchinchi va to‘rtinchi yoshdagi lichinkalarning oziqlanish faoliyati nisbatan oson aniqlanadi, chunki ular poyani tuproq sathiga yaqin qismidan kesib yuborishi natijasida o‘simlikning yuqori vegetativ organlari, jumladan barglari to‘kilib ketadi. Shuningdek, poyada va ildiz bo‘g‘imlarida, tuproq sathida teshiklar ko‘p uchraydi. Yana bir muhim belgi - lichinkalar tomonidan barg bo‘laklarining qisman tortilib tuproqqa kirib ketishidir. Beshinchi va oltinchi yoshdagi lichinkalarning oziqlanishi yanada sezilarli bo‘ladi. Ildizmevali ekinlarda (masalan, qand lavlagi) tuproq sathida yoki undan yuqorida chuqur kemirilgan teshiklar yaqqol ko‘rinadi. Makkajo‘xori kabi yirik o‘simliklarda lichinkalar poyaning ichki yumshoq to‘qimalarini kemirib, tashqi belgi deyarli sezilmasada, o‘simlik kuchli shamolda yiqilib qolishi mumkin [3]. Tuproq ostida joylashgan tuganaklar (masalan, kartoshka)

shikastlanishi ko‘pincha hosil yig‘ib olinguncha aniqlanmaydi. Shikastlanish quruq iqlim sharoitida ancha kuchayadi [4] va lichinkalar faoliyati tuproqning chuqurroq qatlamlarigacha kirib boradi. Avstraliyada hosilga yetkazilgan zarar boshqa *Agrotis* turlariniki bilan o‘xshash bo‘lishi mumkin. Eng og‘ir zarar odatda ko‘chatlar endi paydo bo‘lgan davrda kuzatiladi; bu bosqichda butun ekin maydoni yo‘qolib ketishi ehtimoli mavjud. [5, 6]. Voyaga yetgan hasharotlar zarar yetkazmaydi. Ular faqat suv va nektar bilan oziqlanadi [7].

Xulosa. *Agrotis* segetumning agroekotizimlardagi ahamiyati uning keng tarqalishi, yuqori ekologik moslashuvchanligi va polifag oziqlanishi bilan belgilanadi. Lichinkalarning turli yosh bosqichlarida o‘simliklarning yer usti va yer osti organlarini shikastlashi ekinlarning nobud bo‘lishiga va sezilarli iqtisodiy yo‘qotishlarga olib keladi. Turning Yevropada qayd etilgan tarixiy populyatsiya portlashlari uning klimatga, ayniqsa quruq sharoitlarga sezgir ekanligini ko‘rsatadi. Kuchli migratsion qobiliyati esa populyatsiyaning keskin oshishiga sharoit yaratadi. Zamonaviy himoya choralariga qaramay, *A.segetum* hozir ham global miqyosda muhim zararkunanda sifatida baholanadi hamda ba’zi mintaqalarda karantin ahamiyatiga ega tur hisoblanadi. Shu bois turning biologiyasi va ekologiyasini chuqur o‘rganish, barqaror agroekotizimlarni ta’minlashda uning nazoratiga qaratilgan strategiyalarni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Common, I.F.B. (1958) The Australian cutworms of the genus *Agrotis* (Lepidoptera: Noctuidae). Australian Journal of Zoology, 6, 69-88.
2. Bues, R., Poitout, S., & Toubon, J.F. (1989) Geographic variability of *Agrotis segetum* and selection of development time. Entomologia Experimentalis et Applicata, 50, 101-111
3. Jermy, T. & Balázs, K. (1993). Növényvédelmi állattan 4/B Budapest, Akadémiai Kiadó pp 453-831.
4. Esbjerg, P. (1990) The significance of shelter for young cutworms (*Agrotis segetum*). Entomologia Experimentalis et Applicata, 54, 97-100.

5. Hopkins, D. (1987). Cutworms. Department of Agriculture, South Australia, Adelaide.
6. Michael, P. (1988). Cutworms - pests of crops and pastures. Department of Agriculture, Western Australia, Perth.
7. Il'ichev, A.L. & Galitsina, V.V. (1981) Particulars of the biology and ecology of the turnip moth. Zashchita Rastenii, 10, 22-23.